

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door een der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag van den heer Ch. W. S., den Haag:

Met het oog op mijn toekomstige bevordering tot chef der afdeling Hollerith van een Maatschappij, welke positie tevens zal omvatten het onderzoeken van verdere toepassingsmogelijkheden van deze moderne administratie-methode, zoek ik eenige boekwerken op dit gebied.

Antwoord:

Een boek, dat misschien beantwoordt aan de bedoeling van den steller van bovenstaande vraag, is dat van Dr. Robert Feindler, Das Hollerith Lochkarten Verfahren. Maar het is reeds 7 jaar geleden verschenen en sinds dien tijd is er op Hollerith-gebied wel een en ander gebeurd; het boek is dus niet meer up to date. Maar toch zal het, teneinde inzicht te krijgen in de organisatie van een Hollerith-afdeeling, wel goede diensten kunnen bewijzen. Daarnaast kan dan worden bestudeerd: Practical Applications of the Punched Card Method in Colleges and Universities (Columbia University Press, New-York), dat nieuwere toepassingen behandelt (niet alleen op het gebied van de Universiteit), terwijl eveneens verschillende van die nieuwere toepassingen zijn te vinden in de verslagen van de lezingen welke de vertegenwoordiger der Hollerith-machines den vorigen en dezen winter heeft gehouden. Ik verwijs ook naar de artikelen in de vakpers, o.a. naar die van den heer A. J. van Noordwijk, welke in den 12den jaargang van dit maandblad zijn verschenen en naar het artikel van Drs. A. M. Groot, verschenen in de Juli-aflevering 1938 van ditzelfde maandblad.

L. VAN ESSEN Lzn.

plomeerden zelve overlaten, zich voor speciale eischen, bij de uitoefening van hun praktijk te bekwamen, maar daarbij leiding geven bij de studie en de examens waarbij enkele onderwerpen worden genoemd, die in aanmerking komen.

A II 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Jan. 1938*

III. LEER VAN DE INRICHTING

A brief survey of a complete mechanised accounting system

Hughes, W. C. C. — In een lezing gehouden voor de Chartered Accountant Students Society of London, heeft schr. een inleiding gehouden over een gemechaniseerde administratie (met gebruikmaking van verschillende Burrough machines) van een handelszaak met een groot aantal inkoop- en verkoopfacturen. Achtereenvolgens worden behandeld het factureeren, het boeken op de rekeningen en het boeken van ontvangsten en betalingen met de daarbij behoorende machines, te weten: factuureermachines, telmachines, boekhoudmachines en chequeschrijfmachines.

A III 3 *The Accountant 4 Dec. 1937*

Credit controll

Mosley-Roberts, A. E. — Aan de hand van de bestaande technische hulpmiddelen, zooals: boekhoudmachines met dagelijksche saldeering, ponskaartenmachines en zichtbare kaartsystemen met signaalsystemen, gaat schr. de beteekenis na van de voordeelen die daarmee verkregen worden.

Volgens schr. is ook een andere methode mogelijk, die met pen en inkt alleen op speciale kaarten van daarvoor in aanmerking komende, afnemers, die afzonderlijk bewaard worden. Men maakt alleen de aantekeningen die noodig zijn, waardoor vele nadeelen omzeild worden terwijl de voordeelen bewaard blijven.

A III 3 *The Accountant 27 Nov. 1937*

De debiteurenadministratie in een centrale boekhouding

Kousemaeker, B. de — Schr. behandelt de centrale debiteurenadministratie voor gemeentebedrijven van gas, electriciteit en water.

A III 3 *Financieel Overheidsbeheer 15 Juli 1938*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Observed variations in form and representation of business profit and loss accounts

Adams, A. — Schr. wil niet pleiten voor een verdere vereenvorming, maar slechts kijken in hoeverre bestaande vormen in theorie en praktijk van elkaar afwijken.

De winst rekening kan zijn verdeeld in een manufacturing of cost of production account, en een trading account waarin de winsten van de verkoopafdeeling tot uitdrukking komen. Dit is dan een groepeerings der kosten en opbrengsten naar bedrijfsafdelingen tegenover een in-deeling naar de kostensoorten en naar de winstbronnen in de profit and loss account.

Verder bespreekt schr. de wijze waarop de verschillende kostensoorten over de winstrekeningen per bedrijfsafdeeling zijn gesplitst en samengevoegd. Daarna worden de kostengroepeerings van de gecombineerde verlies- en winstrekening behandeld.

B a III 3 *The Accountant 30 Oct. en 6 Nov. 1937*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De invloed van prijsstijgingen en technische verbeteringen op de afschrijvingen

Smits, Jr., A. — Schr. critiqueert het artikel Kuyper over afschrijving volgens de theorie Limperg.

B a IV 6 *Drukkers Weekblad 18 Juni 1938*

Kostprijzen van electricische energie

Nyst, J. J. M. M. — Aan de hand van, met name genoemde, artikelen over dit onderwerp, die in andere tijdschriften zijn gepubliceerd, wil schr. een excerpt geven van die beschouwingen die de accountants het meest interesseeren. Eerst wordt behandeld de visie van Gelissen en Snel, die uitgaan van het principe van kostendeckings en van het principe der gebruikswaarde, rekening houdend met de doeleinde van het openbaar electriciteitsbedrijf. Daarna wordt bespro-

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS, Drs G. L. GROENEVELD en Drs P. JAMES

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Het examen voor gemeente-accountant

Simons, Mr. D. — In een repliek op het artikel van H. R. Reder, wijst schr. nogmaals op de degelijke wets- en rechtskennis die de gemeenteaccountant moet bezitten, waarmee in de voorbereidende examens rekening moet worden gehouden. Aannemende dat overheidsdiensten en -bedrijven een bijzondere bedrijfseconomische beteekenis hebben, zooals ook Reder erkent, dan wil schr. het niet aan de gedi-

ken de studie van Lulofs die nader ingaat op de tariefstelling, waarmee de kostprijscalculatie in nauw verband staat.

Ten slotte gaat schr. uitvoerig in op de analyses van Brunings en Bartelds, die de noodzakelijkheid bepleiten van de, aan de waardeering van de elektrische energie door de afnemers, aangepaste tarieven, welke waardeering geen verband houdt met de kostprijzen. Enkele voorbeelden worden gegeven ter verduidelijking.

B a IV 9 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshouwkunde Jan. 1938*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De bankabiliteit van Amerikaansch afbetalingspapier

Coltof, Drs. J. A. — Naar aanleiding van de gewijzigde bepalingen voor herdisconting van afbetalingspapier in Amerika, wordt het geheele afbetalingssysteem in Amerika onder de loupe genomen. Schr. wijst op het ontstaan der gespecialiseerde Finance Companies, die zich oorspronkelijk alleen bezighielden met het financieren van den aanschaf van automobielen, hetwelk thans nog 75 % van de verleende kredieten uitmaakt. Door de groote concurrentie der kredietverleende bedrijven wordt het aantal termijnen vergroot en de eerste afbetaling verlaagd, waardoor ook de financieel minder krachtige personen worden aangelokt. Nu dit papier discontabel is bij de Federal Reserve Banks, wordt het gevaar van kredietinflatie vergroot, ook al worden „certain minimum standards” vastgesteld.

B a V 5c *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshouwkunde Maart 1938*

Exportkredietverzekering

Vugt, A. F. M. van — Na eenige inleidende opmerkingen te hebben gegeven bespreekt schr. de exportkredietverzekering in de ons omringende landen, om iets langer stil te staan bij ons land. Ten slotte bespreekt schr. de internationale samenwerking en de betekenis voor de financiering van exporttransacties.

B a V 5d *Economie Juli 1938*

Dividend op ingekochte eigen aandelen

Gabriëls, dr. J. — Schr. wil geen dividend uitkeeren, indien de bedoeling van den aankoop is een duurzame verkleining van het kapitaal. Is het bezit slechts tijdelijk of is een (duurzaam) bezit bestemd voor een bijzonder doel, zoo wil schr. dividend uitkeeren over het geheele kapitaal.

B a V 6 *De Naamlooze Vennootschap Juni 1938*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Planning the land of Great Britain

Jones, Prof. J. H. — Hier wordt een globaal overzicht gegeven van de problemen die zich voordoen bij het plannen van de industrie en de landbouw in een land als Engeland. Eerst dient men uit te gaan van het doel dat bij het plannen voorzit, b.v.: een grootere welvaart of een betere voorziening in verband met een mogelijke oorlog. Ook is van belang voor welke deelen van het economisch leven men een plan wil gaan samenstellen, en ten slotte moet men vaststellen op welke wijze men daarbij te werk wil gaan.

B a VI 1 *The Accountant 9 Oct. 1937*

Legal obstacles to industrial integration

Vickers, G. — Schr. schenkt zijn aandacht aan de industriële concentratie die de laatste 20 jaar op zoo'n groote schaal heeft plaats gehad. Van betekenis was daarbij de aanmoediging van staatswege, die b.v. tot uitdrukking kwam in de Coal Mines Acts in Engeland.

Verschillende vormen van samenwerking worden besproken b.v. integratie, prijsafspraken en het zich houden aan besluiten van een meerderheid in een bepaalde tak van bedrijvigheid. Volgens schr. gaat het erom of de controle over de bedrijfstak niet abnormaal wordt zoodat het algemeen belang geschaad zou worden. Tot deze grens moet samenwerking mogelijk blijven en ook te sanctionneeren door de wet. De Trade Union Act in Engeland is een belangrijk uitgangspunt voor juridische en economische bespiegelingen t.a.v. dit probleem.

B a VI 3 *The Accountant 20 Nov. 1937*

Branche-zuivering

Lagendijk, Drs. L. J. — Schr. ziet de parallelisatie van den verkoop van verschillende artikelen in een winkel als een toepassing van de warenhuisgedachte in het klein; een bezwaar vormen o.a. de voorraden. Het zal moeilijk zijn in de vestigingwet een branche-zuiverend element te leggen.

B a VI 9 *Theorie en Techniek Juni 1938*

De vestigingwet kleinbedrijf

Tobi, dr. E. J. — Deze wet was dringend noodig. De toestand in het middenstandsbedrijf is ziek als gevolg van den stroom ongeschikten. Schr. verdedigt de vakexamens, die z.i. op de praktijk zijn toegespitst. Ook het examen handelskennis is op de praktijk gericht.

B a VI 9 *Econ. Stat. Berichten 6 Juli 1938*

Goodwill en reclame

Quay, Prof. dr. J. E. de — Spr. wil de goodwill ditmaal beziën als een reclame-probleem. Schr. meent, dat goodwill alleen wordt gevestigd, indien een product van een bepaalde onderneming gedurende een zekeren tijd door den consument als goed wordt beoordeeld. Bestaat de goodwill eenmaal, dan blijft ze lang voortbestaan. Reclame kan direct en indirect aan het vormen van goodwill medewerken, echter is goodwill-vorming een langdurig proces.

B a VI 11 *Economie Juni 1938*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Bestrijding van de blijvende werkloosheid

Veraart, Prof. Dr. J. A. — In het derde van een reeks artikelen verdedigt Schr. het nemen van „grootte maatregelen” tegen de aanvallen van de kant der „geld conservatieven”.

B a VII 10 *Economisch Technisch Tijdschrift Juni 1938*

Werkfonds en werkverruiming

Polak, dr. J. J. — Schr. treedt in een beoordeeling van de verhouding tusschen directe en indirecte werkverschaffing, in een memorie van toelichting genoemd. Schr. begroot een z.g. „multiplier” van 1½.

B a VII 10 *Econ. Stat. Berichten 15 Juni 1938*

Wijzigingen in den arbeidstijd en het uurinkomen als middel tot verruiming van werkgelegenheid

Dalmulder, dr. J. J. — Met behulp van de mathematische methode vergelijkt Schr. 4 mogelijkheden van wijziging in arbeidstijd en/of uurinkomen. Schr. komt tot de conclusie, dat men zich zal dienen te baseeren op een verkorting van de arbeidsweek van 48 tot 40 uur met behoud van het uurinkomen op de toepassing van „arbeidsspreiding”, waarbij het laatste middel, naar het effect beoordeeld, verre de voorkeur verdient.

B a VII 10 *Economie Juli 1938*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

World survey indicates future increases in oil consumption and prices

Dijk, K. en K. Mulders, — Schrijvers voorzien een toeneming der consumptie van petroleum producten, die — tezamen met een schaarschte van de bekende olie reserves — een tendens naar stijgende olie prijzen zal veroorzaken.

B b I 4 *World Petroleum Maart 1938*

De zoutwinning in Overijssel

Jongh, Ir. W. H. D. de — Na een korte historische beschouwing volgt de technische beschrijving van het productie-proces. Schr. eindigt met den economischen toestand en vooruitzichten van de zoutindustrie in Nederland.

B b I 9 *De Ingenieur 17 Juni 1938*

V. INDUSTRIE

Vijf en twintig jaar Nederlandse kunstzijde

Vooy's, Prof. ir. I. de — Schr. schetst den groei van de kunstzijde-industrie in het algemeen. Tot 1900 was het een zoeken in de laboratoria aller landen, tot den oorlog ligt de periode der jeugdontwikkeling. De oorlog bracht productie-verdubbeling, veelal voor speciale doeleinden, na den oorlog komt de enorme productie-uitbreiding. Van 25 miljoen kg. in 1920 tot 200 in 1930 en 540 in 1937! De prijzen zijn daarbij ingestort op een wijze als geen andere bedrijfstak te zien gaf. Tegen dezen achtergrond geeft Schr. een interessante schets van de ontwikkeling in Nederland.

B b V 13 *Econ. Stat. Berichten 8 Juni 1938*

De invloed van prijsstijgingen en technische verbeteringen op de afschrijvingen

Smits, Jr., A. — Schr. critiqueert het artikel Kuyper over afschrijving volgens de theorie Limperg.

B b V 18 *Drukkers Weekblad 18 Juni 1938*

Gas als brandstof in het maatschappelijk leven

Sissingh, Ir. M. C. — Schr. wijst op het stijgend gebruik van gas en cokes en meent dat Nederland ten deze niet met den tijd meegaat. Een oorzaak hiervan vindt hij in het gemeente-beheer der gasfabrieken.
B b V 19

Gasbelangen 20 Juni 1938

Tariefwijziging voor gas en electriciteit

S. — Schrijver behandelt de herziening der gas- en electriciteitstarieven van Den Haag. Een bijzonderheid is dat een nieuwe eenheid voor het gas zal worden ingevoerd, n.l. de kilo-warmte-eenheid van 1000 calorieën, waarvan 1 m³ Haagsch gas er ruim 4 bevat. De nieuwe eenheid zal „megacal” genoemd worden.
B b V 19

Financieel Overheidsbeheer 1 Juni 1938

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De economische beteekenis van het vrcmdelingenverkeer

Coltof, J. A. — Schr. schetst de beteekenis van de „vreemde-lingenindustrie” waarvoor de handelsbalans en 's lands welvaart en gaat in op de indirecte gevolgen.
B b VII 1

Econ. Stat. Berichten 20 Juli 1938

Kostprijsberekening in het spoorwegbedrijf

Sommerfeld, V. — Aan de hand van de cijfers van de kosten van Engelsche spoorwegmaatschappijen bespreekt schr. de verhoudingen die tusschen de verschillende kostencijfers bestaan. De belangrijkste groepen zijn: locomotive running expense en traffic expense, die 43 tot 48 % van de railway operating receipts uitmaken. Daarnaast zijn natuurlijk de onderhoudskosten van groote beteekenis. De moeilijkheid bestaat in het pogen de kosten te verdeelen onder het passagiersvervoer en het goederenvervoer hetgeen het belangrijkste probleem is.

Schr. wijst ten slotte op de beteekenis van steeds verder gaande kostenverdelingen.
B b VII 2

The Accountant 13 en 20 Nov. 1937

Verover de dieseltrein binnen afzienbaren tijd het internationale spoorwegverkeer?

Wolterbeek, J. — Bezwaren worden genoemd tegen het gebruik van Dieseltreinen in het internationaal verkeer t.a.v. bedienend personeel, internationale verrekening der as — K.M. — (dagen) — kosten en dienstregeling op drukke dagen.
B b VII 2

Spoor- en Tramwegen 21 Juni 1938

IX. VERZEKERING

Reservemethodes bij levensverzekeringmaatschappijen

Merx, A. F. L. — Schr. geeft een elementaire uiteenzetting van de diverse methoden van reserveering bij levensverzekeringmaatschappijen en vergelijkt hun voor- en nadeelen.
B b II 2

Economie Juli 1938

De beleggingspolitiek van de Nederlandsche banken

Valk, dr. H. M. H. A. van der — De Nederlandsche banken gingen de laatste jaren meer en meer de kant van deposito-bank op. De sterk verminderde vraag naar handels-kredieten dwong de banken zich in andere richting te oriënteren, hetgeen zij gevonden hebben in Nederlandsch schatkistpapier en ander overheidspapier. Dit vraagstuk van de beleggingspolitiek heeft zich verscherpt door de opkomst van nieuwe concurrenten voor kortlopend beleggingspapier, zooals de rijkspostspaarbank. In het algemeen is de tendens waar te nemen, dat de spaarbanken zich ontwikkelen in de richting van de algemeene banken, terwijl de algemeene banken zich bewegen in de richting van spaarbanken, hetgeen vele problemen oproept.
B b X 2

Econ. Stat. Berichten 27 Juli 1938

De rijkspostspaarbank als depositobank

Oomkens, mr. J. — Tusschen deposito's en spaargelden bestaat slechts een gradueel verschil. Bij de rijkspostspaarbank is een toevloed van deposito's te constateeren, waarop de bank thans echter niet is gesteld. Bij voortschrijding van dit verschijnsel kan de winstcapaciteit van de bank gevaar loopen en moet naar geschikte middelen worden uitgezien om den stroom te keeren.
B b X 7

Econ. Stat. Berichten 27 Juli 1938

Nieuwe ontwikkelingstendenzen in de Engelsche unit-trust-beweging

Meyerink, B. H. A. — Schr. wijst vooral op de tendens om van de fixed trust over te gaan naar de flexible trust en zelfs naar de vrije management trust. De Trust of Insurance Shares schiep een

nieuwe variant in de unit-trust beweging door uitgifte van twee soorten units, de debenture units en de deferred units.

B b X 11 *Econ. Stat. Berichten 1 Dec. 1937*

Effectenbelegginginstellingen in Nederland

Meyerink, B. H. A. — Schr. geeft een uitgebreide en gedocumenteerde beschouwing over de effectenbelegginginstellingen in Nederland.
B b X 11

Econ. Stat. Berichten 27 Juli 1938

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Buchführung, Einfache, für das Klempner- und Installateur-Handwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Klempner- und Installateur-Handwerks. Berlin, 1938.

Buchführung, Einfache, für das Kraftfahrzeughandwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks. Berlin-Grünwald, 1938.

Buchführung, Einfache, für das Zahntechnikerhandwerk. Hrsg. Reichsinnungsverband für das Zahntechnikerhandwerk. Berlin, 1938.

Buchführung für Handwerker und Gewerbetreibende zum Gebrauch in Unterrichtskursen für Gesellen und Meister sowie in Berufs- und Fachschulen. Hrsg. v. d. Handwerkskammer Leipzig, Anleitungsh. Leipzig, 1938.

Buchführung im Zimmerhandwerk, Die. Eine Anleitung für die Praxis. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Zimmerhandwerks. Berlin, 1938.

Kalveram, W. und Andern. Leistungssteigerung und Kostensenkung durch geordnetes Rechnungswesen. Berlin, 1938.

Kresse, Werner und Hans Mettert. Die Buchführung des Kaufmanns. Eins Aufgaben und Lehrbuch. Leipzig, 1938.

Ziegler, Franz. Das Rechnungswesen des Groszhandels. Berlin—Schöneberg.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Muiswinkel, F. L. van. Bedrijfsleer voor den middenstand. Amsterdam, 1938.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Cole, A. H. Wholesale commodity prices in the United States, 1700—1861. Cambridge, Mass, 1938.

Matthes, Max. Betriebsbuchhaltung und Betriebsstatistik als Grundlage der Selbstkostenerrechnung in der Wollweberei. Leipzig, 1938.

Taggart, Herbert F. The cost principle in minimum price regulations. Ann Arbor, Mich., 1938.

Scholl, Albert. Das neue Preisrecht unter besonderer Berücksichtigung der Miet-Pacht- und Grundstückspreise. Kommentar und systematische Darstellung. Berlin, 1938.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Burtchett, F. F. Investments and investment policy. New York, 1938.

Consumer Credit. American academy of political and social science. Philadelphia, 1938.

Miquel, J. A. Manuel de finance et de bourse suivi de l'agenda du porteur de valeurs mobilières. Paris, 1938.

Ross, J. A. Speculation, stock prices and industrial fluctuations. New York, 1938.

Silbermann, Walter. Chemie-Industrie und Auszenhandel. Hamburg, 1938.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Brückmann, H. R. Amerikanische Werbe- und Verkaufsmethoden. Frankfurt, 1938.

Chayrou. Achats rationels. Caractère du plus avantageux de deux achats semblables. Paris, 1938.

Keller, Robert von. Die Verlagerung der groszstädtischen Industrie. Eine wirtschaftspolitische Studie. Leipzig, 1938.

Kitzke, Kurt. Soziale Grundfragen der Betriebsverwaltung. Die Bedeutung der französischen Verwaltungslehre. Berlin, 1938.